

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846794>

УДК 621.3.064.1

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК РАСЧЕТА УДАРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА В СЕТЯХ ВЫШЕ 1 КВ, В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ

Я.Е. Рогаткин, Д.Д. Исаченко,

студенты 4 курса, напр. «Электроэнергетика и электротехника»

А.В. Котенёв,

научный руководитель,

к.т.н., доц. кафедры электроснабжение промышленных предприятий,

СамГТУ,

г. Самара

Аннотация: В статье анализируются методики расчета ударного коэффициента при коротких замыканиях в сетях с напряжением выше 1 кВ, утвержденные государственным стандартом в Российской Федерации. Сравниваются отечественные способы расчета с европейскими. Анализируются моменты и возможные причины появления иностранных методик расчета в российском стандарте.

Ключевые слова: расчет токов короткого замыкания, короткие замыкания, ударный коэффициент

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE METHODS FOR CALCULATING THE IMPACT COEFFICIENT IN NETWORKS OVER 1 KV, IN DIFFERENT COUNTRIES

Ya.E. Rogatkin, D.D. Isachenko,

4th year students, ex. "Power Engineering and Electrical Engineering"

A.V. Kotenev,

Scientific Director,

Associate Professor, Ph.D.,

SamSTU,

Samara

Annotation: The article analyzes the methods for calculating the shock coefficient for short circuits in networks with voltages above 1 kV, approved by the state standard in the Russian Federation. Domestic calculation methods are compared with European standard. The moments and possible reasons for the appearance of foreign calculation methods in the Russian standard are analyzed.

Keywords: calculation of short circuit currents, short circuits, impact coefficient

Одной из наиболее важных задач в энергетике является расчет токов короткого замыкания. От точности расчета зависит не только работа всей системы, но и долговечность эксплуатации отдельных ее элементов. Чем точнее выполнен расчет тем выше: чувствительность релейной защиты, а следовательно безопасность и бесперебойность электроснабжения, экономичность электропередачи. Точный расчет токов КЗ, поможет избежать ненужного запаса отключающей способности оборудования и как следствия удорожания системы.

Энергосистема, это постоянно изменяющиеся во времени параметры. Где-то построен новый микрорайон, где-то закрыто промышленное предприятие, происходит изменение системы, меняются и значения токов КЗ. Поэтому уточнение этого важного параметра происходит регулярно.

В Российской Федерации на данный момент расчет токов короткого замыкания ведется согласно ГОСТ 52735-2007.

Настоящий стандарт распространяется на трехфазные электроустановки напряжением свыше 1 кВ промышленной частоты и устанавливает методы расчета токов симметричных и несимметричных коротких замыканий (КЗ) в начальный и произвольный моменты времени.

Стандарт не распространяется на электроустановки напряжением 750 кВ и выше.

Стандарт не регламентирует методы расчета токов:

- при сложных несимметриях в электроустановках (за исключением двойного замыкания), при повторных коротких замыканиях и при коротких замыканиях в электроустановках с нелинейными элементами;
- короткого замыкания с учетом динамики электрических машин при электромеханических переходных процессах;
- при коротких замыканиях внутри электрических машин, трансформаторов и автотрансформаторов;
- непромышленных частот, возникающих при коротких замыканиях в линиях электропередачи напряжением 220 кВ и выше [1-4].

В разделе 3 государственного стандарта приводятся термины и определения, в частности:

3.16 ударный ток короткого замыкания: Наибольшее мгновенное значение тока короткого замыкания в одной из фаз трехфазной электрической цепи, которое имеет место, когда короткое замыкание происходит в момент прохождения напряжения этой фазы через нулевое

$$\chi = 1 + e^{-\frac{0.01(0.5 + \varphi_K/\pi)}{T_a}}, \quad (3)$$

где T_a – постоянная времени затухания аperiodической составляющей тока КЗ,

φ_K – угол сдвига по фазе между периодической составляющей тока КЗ и напряжением, рад, который определяют по формуле:

$$\varphi_K = \arctg \frac{X_{\text{эк}}}{R_{\text{эк}}}. \quad (4)$$

При отношении $X_{\text{эк}}/R_{\text{эк}} > 5$ ударный коэффициент тока КЗ с допустимо определять по формуле [1]:

$$\chi = 1 + e^{-\frac{0.01}{T_a}}. \quad (5)$$

До вступления в силу стандарта 52735-2007, расчеты токов короткого замыкания в сетях выше 1 кВ проводилось по ГОСТу 27514-87, в настоящее время данный ГОСТ утратил силу. В пункте 4 данного ГОСТа приведен порядок расчета ударного тока короткого замыкания, в частности:

При расчете ударного тока короткого замыкания допускается считать:

- 1) ударный ток наступает через 0,01 с после начала КЗ;
- 2) амплитуда периодической составляющей тока КЗ в момент $t = 0,01$ с равна амплитуде этой составляющей в начальный момент КЗ.

В простых радиальных электрических схемах ударный ток трехфазного КЗ (1УД) в килоамперах следует определять по формуле [2]:

$$i_{\text{уд}} = \sqrt{2}I_{\text{ПО}} \left(1 + e^{-\frac{0.01}{T_a}} \right) = \sqrt{2}I_{\text{ПО}}K_{\text{уд}}. \quad (6)$$

Таким образом, можно констатировать, что в предыдущем стандарте была определена одна формула (6) для расчета ударного коэффициента, которая приведена и в новом ГОСТ принятом в 2008 году, но так же была добавлена формула (2), данная формула также приведена в международном стандарте IEC 60909-0-2001, в параграфе 4.3 «Пиковый ток короткого замыкания», 4.3.1 «Трехфазные короткие замыкания», 4.3.1.1 «Короткие замыкания в радиальных сетях»:

Для трехфазных коротких замыканий, питаемых от радиальных сетей, вклад в пиковый ток короткого замыкания от каждой ветви можно выразить как:

$$i_p = k\sqrt{2}I_k''. \quad (7)$$

Коэффициент k для отношения R / X или X / R может быть получен из рисунка 1 или рассчитан по следующему выражению [3-8]:

$$\chi = 1,02 + 0,98e^{-\frac{3R}{X}}. \quad (8)$$

Из выше изложенного следует что формула (2) появилась в ГОСТ 52735-2007, в дополнение уже бывшей в ГОСТе 27514-87 формуле (3). В настоящее время допускается определять ударный коэффициент по любой из приведенных формул. Стандарт IEC был принят в 2001 году, таким образом можно констатировать, что для унификации подходов к расчетам коротких замыканий Росстандартом в 2007 году было принято решение о включении формулы из европейского стандарта.

Список литературы

- [1] ГОСТ Р 52735-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ [Текст]. – Взамен ГОСТ 27514-87; Введ. с 01.07.2008 по наст. время. – Москва: Стандартинформ, 2008. 39с.
- [2] ГОСТ 27514-87 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ [Текст]. – Введ. с 01.01.1989 по 01.07.2008. – Москва: Изд-во стандартов, 1989. 40с.
- [3] IEC-60909-0 2001 Международный стандарт расчета токов. [Текст]. – Введ. с 01.07.2001 по 01.07.2016. – Женева: Набор и печать в центральном офисе МЭК 2001. 146 с.
- [4] Ударный ток короткого замыкания. Билеты государственного экзамена по специальности «электроснабжение» / Электромагнитные переходные процессы. [Электронный ресурс]. – URL: <https://studfile.net/preview/3998072/page:3/>. (дата обращения: 30.11.2021).
- [5] Бессонов Л.А. Теоритические основы электротехники [Текст]. / Л.А. Бессонов. – М., 1973. 752 с. с илл.
- [6] Федоров А.А. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования по электроснабжению промышленных предприятий: Учеб. пособие для вузов. / А.А. Федоров, Л.Е. Старкова. – М.: Энергоатомиздат, 1987. 368 с.
- [7] Вагин Г.Я. Об определении переходных сопротивле-ний при расчете токов КЗ в сетях до 1000 В. / Г.Я. Вагин, В.А. Ческов. // ИУ ВНИПИ ТПЭП. – 1984 г.№2,
- [8] Кабышев А.В. Электроснабжение объектов. Ч.1. Расчет электрических нагрузок, нагрев проводников и электрооборудования: учебное пособие. / А.В. Кабышев. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2007. 185 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] GOST R 52735-2007 Short circuits in electrical installations. Calculation methods in electrical installations of alternating current with voltage over 1 kV [Text]. – Instead of GOST 27514-87; Enter. from 07/01/2008 to the present time. – Moscow: Standartinform, 2008. 39 p.

[2] GOST 27514-87 Short circuits in electrical installations. Calculation methods in electrical installations of alternating current with voltage over 1 kV [Text]. – Introduce. from 01.01.1989 to 01.07.2008. – Moscow: Publishing house of standards, 1989. 40 p.

[3] IEC-60909-0 2001 International standard for calculating currents. [Text]. – Introduce. from 01.07.2001 to 01.07.2016. – Geneva: Typesetting and printing at the headquarters of IEC, 2001. 146 p.

[4] Surge current of short circuit. Tickets for the state exam in the specialty "power supply". / Electromagnetic transients. [Electronic resource] – URL: <https://studfile.net/preview/3998072/page:3/>. (date of access: 30.11.2021).

[5] Bessonov L.A. Theoretical foundations of electrical engineering [Text]. / L.A. Bessonov. – М.: 1973. 752 p.

[6] Fedorov A.A. Textbook for course and diploma design for the power supply of industrial enterprises: Textbook. manual for universities. / A.A. Fedorov, L.E. Starkova. – М.: Energoatomizdat, 1987. 368 p.

[7] Vagin G.Ya. On the determination of transient resistances when calculating short-circuit currents in networks up to 1000 V. / G.Ya. Vagin, V.A. Cheskov. // IU VNIPI TPEP. – 1984. No. 2.

[8] Kabyshev A.V. Power supply of objects. Part 1. Calculation of electrical loads, heating of conductors and electrical equipment: a tutorial. / A.V. Kabyshev. – Tomsk: Publishing house of the Tomsk Polytechnic University, 2007. 185 p.

© Я.Е. Рогаткин, Д.Д. Исаченко, 2021

Поступила в редакцию 29.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Рогаткин Я.Е., Исаченко Д.Д. Сравнительный анализ методик расчета ударного коэффициента в сетях выше 1 кв, в различных странах // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 71-76. URL: <https://ip-journal.ru/>